

Desenvolvimento de sorbet funcional a base de Laranja e Alfarroba

Development of functional sorbet composed of Orange and Carob

Cristiane de Paula Nuno Greccofi¹, Isabela Rosier Olimpio Pereira²

Resumo: Os alimentos funcionais são um método de promoção da saúde, visto que além de possuírem funções nutricionais, ainda proporcionam efeitos metabólicos e fisiológicos ao organismo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sorbet, a base de ingredientes funcionais como frutas e alfarroba na forma de picolé, determinar características físico-químicas, além de desenvolver a informação nutricional do produto e avaliar o tempo de derretimento. Para tanto, foram desenvolvidas diferentes formulações, sendo que a mais adequada foi composta de 50% de suco de laranja, 10% de banana, 14% de pasta de amendoim, 25% de alfarroba em pó e 1% de liga neutra. O produto foi pasteurizado e congelado em ultra freezer. O valor de umidade final obtido foi de 64,94%, o pH de 4,3 e um derretimento significativo apenas após 40 minutos em temperatura ambiente. Foi desenvolvido um sorbet a partir da utilização de ingredientes funcionais, que apresenta boas características físicas e nutricionais demonstradas por meio de análises específicas e a tabela de informação nutricional do produto.

Palavras-chave: alimentos funcionais, métodos de conservação, laranja, alfarroba, picolé, sorbet, informação nutricional.

Abstract: Functional foods consist of a health promotion method, since in addition to having nutritional functions, they also provide metabolic and physiological effects to the body. The objective of this work was to develop a sorbet, composed of functional ingredients such as fruits and carob, in the form of a popsicle, to determine its physical-chemical characteristics, in addition to developing the nutritional information of the product and evaluating the melting time. For this purpose, different formulations were developed, the most suitable of which was composed of 50% orange juice, 10% banana, 14% peanut butter, 25% carob powder and 1% additive. The product was pasteurized and frozen in an ultra freezer. The final moisture value obtained was 64,94%, pH 4.3 and significant melting only after 40 minutes at room temperature. A sorbet was developed using functional ingredients, which has good physical and nutritional characteristics demonstrated through specific analyzes and the product's nutritional information table.

Keywords: functional foods, conservation methods, orange, carob, popsicle, ice cream, nutritional information.

¹ Farmacêutica formada pela UPM, cpngreccofi@hotmail.com

² Autor para correspondência - Professora da UPM, PhD, isabela.pereira@mackenzie.br, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Curso de Farmácia, Rua da Consolação, 930, Prédio 38, subsolo, Laboratório de Ciências Farmacêuticas

1. Introdução

Os alimentos podem ser definidos como matrizes complexas, uma vez que são compostos por diferentes substâncias. Dentre os principais grupos químicos presentes nos alimentos podemos citar como componentes os carboidratos, lipídeos e a própria água, além de vitaminas, minerais e enzimas. Estas matrizes possuem funções específicas e extremamente relevantes ao organismo, e suas atividades são divididas em estruturais, nutricionais e de reserva energética (Macedo et al, 2020).

O termo alimento funcional foi introduzido durante a década de 1980, mas apesar disso ainda não há uma única definição completamente aceita. Contudo, é importante destacar que uma das definições mais reconhecidas afirma que os alimentos funcionais são os alimentos capazes de trazer benefícios a uma ou mais funções orgânicas, proporcionando melhora do estado de saúde do indivíduo, podendo inclusive reduzir o risco de patologias (De Carvalho et al, 2006). Os alimentos funcionais podem ser classificados de acordo com a fonte, ou seja, se o alimento é de origem vegetal ou animal; ou ainda segundo os benefícios oferecidos pelo alimento, sendo estes divididos em seis regiões do organismo, incluindo sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, metabolismo de substratos, comportamento de funções fisiológicas e atuação como antioxidantes (Moraes, Colla, 2006). Assim, esse tipo de alimento é responsável por beneficiar a saúde do consumidor quando incorporados na dieta, uma vez que além de possuírem funções nutricionais também proporcionam efeitos metabólicos e fisiológicos ao organismo. Dessa maneira, o consumo destes alimentos consiste em um método de promoção da saúde. A portaria 398, de 30 de abril de 1999, é a legislação responsável por estabelecer as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e/ou de saúde, alegadas em rotulagem de alimentos (Vieira et al, 2020). Todavia, é importante ressaltar que em decorrência das diferenças genéticas, a funcionalidade de um alimento pode se apresentar de maneira distintas nos diferentes indivíduos (De Carvalho et al, 2006).

Uma parte significativa dos problemas de saúde encontrados em nosso organismo é decorrente da ação de substâncias tóxicas, também denominadas de oxidantes, que são causadoras de reações de oxidação, podendo atuar de diferentes formas, como na obstrução de artérias, transformação de células em células cancerígenas, alterações nas articulações e problemas no sistema nervoso, além de estarem relacionadas ao envelhecimento. As substâncias tóxicas descritas anteriormente são decorrentes do processo normal metabólico, como a respiração, ou ainda originárias do ambiente, como poluentes de ar e drogas. Os oxidantes apresentam-se majoritariamente como radicais livres. O próprio corpo humano possui mecanismos de defesa enzimáticos específicos, os antioxidantes endógenos, que são substâncias responsáveis por neutralizar os radicais e mantê-los em baixas concentrações. Contudo, ainda há os antioxidantes exógenos, oriundos da dieta, e constituídos principalmente por fitoquímicos, vitaminas e minerais, que visam impedir a formação e ação dos oxidantes, contribuindo com a qualidade de vida do indivíduo (De Carvalho et al, 2006).

1.1 Ingredientes funcionais utilizados

A laranja doce (*Citrus sinensis* L.) é constituída por vesículas de suco, revestidas por uma capa de cera denominada albedo (bagaço) e a casca. O fruto é produzido pela árvore laranjeira (*Citrus x sinensis*), pertencente à família *Rutaceae*. As laranjas, *Citrus sinensis*, abrangem as diversas variedades das laranjas doces, incluindo as claras, sanguíneas e falsas sanguíneas. As claras englobam as variações Pera, Bahia, Valencia, Seleta e Lima, e são as mais utilizadas no consumo alimentício, sejam processadas ou *in natura*. As laranjas sanguíneas abrangem as variações Moro, Tarocco e Sanguinello, e possuem pouca adesão no Brasil, além de apresentarem uma intensa coloração avermelhada na polpa e suco, decorrente do pigmento pertencente aos flavonoides, denominado antocianina. Por fim, as laranjas falsas sanguíneas apresentam polpa avermelhada em decorrência da maior concentração de betacaroteno e a presença de licopeno (Souza, 2014). O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de laranja, que possui cerca de 37 calorias a cada 100g. Estudos realizados por pesquisadores do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição (Napan), da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, demonstraram que o consumo do suco de laranja leva a possível redução dos níveis de colesterol, glicemia e triglicérides, além do aperfeiçoamento do sistema de defesa (Ceagesp, 2017). A laranja também é um alimento rico em propriedades antioxidantes, vitamina C e vitaminas do complexo B (principalmente folato, riboflavina, ácido pantotênico e piridoxina) e sais minerais (magnésio, cobre, ferro, fósforo e potássio) (Souza, 2014). Os compostos flavonoides, limonoides e pectina são responsáveis por fortalecer o sistema imunológico (Ceagesp, 2017). Assim, é importante ressaltar que devido aos compostos antioxidantes, vitamina C e os polifenóis, principalmente flavonoides, promovem proteção contra a ação dos radicais livres. Sendo a vitamina C responsável pela proteção contra a oxidação descontrolado no meio aquoso da célula, devido ao seu alto poder redutor; e os polifenóis responsáveis pela neutralização das moléculas dos radicais livres (Couto, Canniatti-Brazaca, 2010).

A Alfarrobeira (*Ceratonia siliqua L*), consiste em uma árvore rústica, com alta capacidade de resistir a períodos de seca e capaz de sobreviver e se desenvolver em regiões nas quais o solo é pobre em nutrientes. Suas sementes são processadas de maneira industrial e utilizadas como aditivos naturais, como estabilizantes e espessantes, devido ao alto número de polissacarídeos. Quando as sementes são retiradas o produto resultante é conhecido como polpa. A farinha, ou pó, de alfarroba é resultante da secagem, trituração e torrefação da polpa, e apresenta coloração e aroma semelhantes ao cacau (Yousif, Alghzawi, 2000). Contudo, é importante ressaltar que a cafeína e teobromina, compostos estimulantes presentes no cacau, vistos muitas vezes como fatores antinutricionais capazes de proporcionar efeitos fisiológicos adversos, não estão presentes no pó de alfarroba. Este apresenta boa solubilidade em decorrência da alta concentração de carboidratos de baixo peso molecular. O pó de alfarroba é rico em pectina e glicídios simples, como glicose, sacarose e frutose, em concentração variável entre 20 e 30%; ainda há a presença de proteínas, gorduras, flavonoides, mucilagens, taninos e sais minerais. Ademais, pesquisas realizadas demonstram a presença de 41 compostos fenólicos distintos existentes na alfarroba, o que sugere uma grande capacidade antioxidante (Pereira, 2011). Os polifenóis de plantas derivam do composto denominado fenil-alanina, ou do precursor ácido xiquímico, a partir da via do ácido. Os polifenóis podem ser divididos em no mínimo 10 grupos de acordo com a estrutura química geral, que deve obrigatoriamente apresentar um anel aromático com um ou mais grupos hidroxila, caracterizando o grupo fenol (Alvarez, 2013). Ademais, estudos recentes indicam múltiplas atividades farmacológicas da alfarroba, relacionadas principalmente ao trato digestório, incluindo além das ações antioxidantes, atividades antidiarreicas, antibacterianas, antiulcerosas e anti-inflamatórias (Rtibi et al, 2017).

Fig. 1. Representação esquemática das estruturas químicas dos principais compostos fenólicos encontrados na alfarroba. Fonte: RTIBI et al, 2017.

A banana, *Musa ssp*, é pertencente à família *Musaceae*, de origem do extremo oriente, típica de clima tropical (Ranieri, Delani, 2014). A fruta é uma das mais consumidas em todo mundo e, no Brasil, a fruta é a maior de consumo anual *per capita*, atingindo todas as camadas da população, devido ao seu aspecto sensorial e nutricional (Da Silva, Ramos, 2009). O alimento é altamente rico em minerais, como potássio, manganês, iodo e zinco, além de apresentar alta concentração de vitaminas do complexo B (principalmente tiamina, riboflavina, piridoxina e niacina) (Rubert et al, 2017).

O amendoim, *Arachis hypogaea L*, consiste em uma cultura oleaginosa, utilizado como fonte proteica e energética, além de apresentar fibras em sua composição. É constituído por 49% de óleo, dentre os quais 14% são ácidos graxos saturados, 51% são ácidos graxos monoinsaturados e 33% são ácidos graxos poli-insaturados. A ingestão da pasta de amendoim é capaz de auxiliar no controle dos níveis de colesterol, uma vez que possui capacidade de atuar na redução do colesterol total e LDL (Floriano et al, 2020).

A liga neutra é um hidrocoloide com alta capacidade de reter água, utilizado como aditivo a fim de

favorecer a união entre os constituintes de um determinado produto, auxiliando principalmente no corpo e textura dos gelados comestíveis, além de evitar a formação dos cristais de gelo e retardar o derretimento, permitindo que as características físicas do alimento sejam mantidas por um tempo maior quando fora do congelador. É formada por um blend de goma guar e carboximetilcelulose e sua utilização comumente resulta em gelados comestíveis mais cremosos, consistentes e macios, além de não adicionar aroma ou sabor (Sá et al, 2019).

1.2. Métodos de conservação dos alimentos

Os alimentos, com o passar do tempo, podem sofrer alterações e deteriorações. Sendo assim, os métodos de conservação de alimentos visam prorrogar a vida útil dos mesmos, uma vez que consistem em técnicas que dificultam a ocorrência de alterações relacionadas a agentes biológicos (microrganismos e enzimas), agentes químicos (água e oxigênio) e agentes físicos (luz e calor), a fim de que as características nutricionais e organolépticas (aroma, sabor, cor e odor) sejam mantidas (Vasconcelos, Melo, 2010). Os métodos de conservação são estudados pela área da tecnologia de alimentos, visando avaliar as técnicas e procedimentos capazes de aumentar a disponibilidade dos produtos (Leonardi, Azevedo, 2018). Se dividem em conservação de alimentos pelo calor, conservação de alimentos pela concentração e desidratação, conservação de alimentos pelo frio, conservação de alimentos por salga e defumação, conservação de alimentos por aditivos e conservação de alimentos por fermentação. A escolha do método de conservação mais adequado ao alimento depende de diferentes fatores, que incluem a natureza do alimento, ou seja, seu estado físico (líquido, sólido ou pastoso), o período de tempo que se deseja conservar o alimento; o custo do método; e possíveis agentes de deterioração envolvidos (Vasconcelos, Melo, 2010).

A conservação de alimentos pelo calor está embasada na destruição térmica de microrganismos, com prevenção de recontaminação. Essa destruição ocorre devido à desnaturação de proteínas e inativação de enzimas fundamentais no metabolismo dos microrganismos (Vasconcelos, Melo, 2010). A conservação pelo calor inclui os processos de branqueamento, pasteurização e esterilização. Apesar desses métodos serem extremamente eficientes, também são os mais prejudiciais. Todavia, a intensidade das modificações é dependente do tempo e da temperatura utilizados (Leonardi, Azevedo, 2018). A pasteurização é um método desenvolvido por Louis Pasteur em 1864, e consiste em um tratamento térmico levemente moderado, visto que o alimento é aquecido a temperaturas inferiores a 100 °C. A técnica objetiva a destruição de todos os organismos patogênicos, e geralmente há necessidade de outro método de conservação complementar. Sendo assim, o principal propósito da técnica é garantir que não haja microrganismos patogênicos. A pasteurização pode ser utilizada mediante duas técnicas, a pasteurização lenta, também denominada de LTLT, e a pasteurização rápida, HTST. Na LTLT as temperaturas usualmente estão em torno de 63 °C e o tempo de processo próximo a 30 minutos, enquanto na HTST as temperaturas estão próximas de 72 °C enquanto o tempo é reduzido a 15 segundos. Além da pasteurização, outro método de conservação por calor amplamente utilizado é a esterilização, que consiste em um tratamento térmico que visa a completa destruição microbiana do alimento. Entretanto, para que isso seja possível, a técnica faz uso de temperaturas superiores a 100 °C. Dessa forma, é importante ressaltar que a pasteurização é o método mais recomendado para produtos sensíveis ao calor, como os sucos de frutas, leite, etc, visto que as altas temperaturas utilizadas no processo de esterilização podem causar a perda de substâncias presentes nos alimentos, como vitaminas e minerais (Vasconcelos, Melo, 2010).

A conservação de alimentos pelo frio é um dos métodos mais utilizados e faz uso de baixas temperaturas, uma vez que estas causam inibição total ou parcial dos agentes básicos responsáveis pelas modificações nos alimentos. Assim, quanto menor for a temperatura utilizada, maior será a redução da ação química e enzimática e do crescimento bacteriano. Os principais métodos de conservação a frio são a refrigeração (conservação a curto prazo) e o congelamento (conservação a longo prazo) (Leonardi, Azevedo, 2018). O congelamento consiste na redução de temperatura abaixo do ponto de congelamento, de forma que a água altera seu estado físico e forma cristais de gelo. A técnica impede que a água seja aproveitada pelos microrganismos, e, por isso, é uma das mais eficientes na conservação dos alimentos. O método utiliza temperaturas inferiores a 0 °C e geralmente o armazenamento dos produtos ocorre em uma temperatura de -18 °C, permitindo uma conservação por um tempo prolongado que pode variar de meses a anos. O congelamento pode ser classificado em lento e rápido. O congelamento lento possui um tempo de 3 a 12 horas e a temperatura é reduzida gradativamente, por esse motivo os cristais de gelo sofrem formação nos espaços intercelulares, aumentando o tamanho dos cristais e proporcionando quebra de paredes celulares. Nesse caso o descongelamento pode modificar o valor nutricional e as características organolépticas do produto. Em contrapartida, o congelamento rápido ocorre no ultra freezer e consiste na brusca redução da temperatura, assim, a água presente nos espaços intercelulares passa ao estado sólido instantaneamente, o que não danifica as membranas e paredes celulares. Nessa técnica o descongelamento permite que o alimento adquira sua condição original e não causa perdas relevantes de nutrientes e

características organolépticas. No congelamento rápido são geralmente utilizadas temperaturas inferiores a 25 °C, e, posteriormente, o alimento é armazenado na temperatura de -18 °C (Vasconcelos, Melo, 2010).

O congelamento apresenta um papel muito importante nas características dos gelados comestíveis, visto que é o principal responsável pela estabilização da mistura formada durante a incorporação de ar na massa. Uma das principais características que afetam a qualidade de um gelado comestível está relacionada a formação de cristais de gelo, que é um fenômeno que ocorre durante o processamento e armazenagem (Costa, 2006). Apesar dos cristais serem necessários para dar a consistência e frescor ao produto, não devem exceder o tamanho de 40 a 50mm de diâmetro. Quando o diâmetro apresenta-se maior, os cristais de gelo proporcionam uma característica arenosa ao produto (Correia, Pedrini, Magalhães, 2007). É sabido que os estabilizantes diminuem o crescimento dos cristais de gelo, uma vez que evitam o choque térmico e aumentam a resistência ao descongelamento (Costa, 2006).

1.3. Aspectos regulatórios

A RDC nº 713, de 1 de julho de 2022, é a legislação responsável por dispor sobre os requisitos sanitários dos gelados comestíveis e dos preparados para gelados comestíveis. Os gelados comestíveis são definidos como produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, ou de uma mistura de água e açúcares. Podendo ainda ser adicionados de outros ingredientes, desde que não haja descaracterização do produto. Os requisitos de composição, qualidade, segurança e rotulagem indicam que os gelados comestíveis podem ser adicionados de outros ingredientes, desde que não haja uma descaracterização do produto. Além disso, devem possuir densidade aparente mínima de 475g/L. Ademais, os gelados comestíveis e os preparados para gelados comestíveis devem atender os requisitos de outras normas, como a RDC nº 3, de 15 de janeiro de 2007 (aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia); RDC nº 722, de 1ª de julho de 2022 e IN nº 160, de 1º de julho de 2022 (contaminantes); Portaria SVS/MS nº 31, de 13 de janeiro de 1998 (enriquecimento e restauração de alimentos), etc. (Ministério da Saúde, 2022). A rotulagem de alimentos é um processo que visa estabelecer uma via de comunicação com o consumidor. O rótulo é definido pela legislação brasileira como toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva, ou gráfica presente na embalagem do alimento, ou seja, os elementos de comunicação entre produtores e consumidores (Câmara et al, 2008). Assim, é por meio do rótulo da embalagem que o consumidor tem acesso às informações nutricionais e aos parâmetros indicativos de qualidade e segurança no consumo dos alimentos. Por esse motivo, as informações ali transmitidas devem ser completas, verdadeiras e claras, cumprindo o papel de orientar sobre a composição, qualidade, quantidade, validade e demais características do produto. O Ministério da Saúde utiliza a rotulagem nutricional obrigatória como um método de redução da incidência de excesso de peso e de outras doenças, visto que devido à industrialização houve um aumento na quantidade de gorduras e açúcares nos alimentos (Gonçalves, 2015). Por isso, é fundamental haver legislações responsáveis por regulamentar os padrões de identidade e qualidade, determinando as normas de rotulagem dos produtos (Araújo, 2017). Contudo, foi observado que há uma dificuldade do consumidor em compreender as informações disponibilizadas nos rótulos dos alimentos, e, por essa razão, foi realizada uma alteração na legislação. Em 2020 foram publicadas a RDC nº 429, de 8 de outubro de 2020, e a IN nº 75, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados e estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados, respectivamente. Essas novas legislações revogam RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003; RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003; e a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Essa reforma foi realizada devido à necessidade de aprimoramento das normas para declaração da rotulagem nutricional, a fim de facilitar o entendimento dos consumidores e permitindo que sejam realizadas escolhas alimentares mais conscientes (Anvisa, 2023).

De acordo com a nova legislação, RDC nº 429/2020, a rotulagem nutricional é a declaração destinada a informar o consumidor as propriedades nutricionais do alimento, e, para tanto, deve conter a tabela de informação nutricional (relação padronizada que engloba o conteúdo energético, os nutrientes e as substâncias bioativas presentes no produto); a rotulagem nutricional frontal (declaração simplificada e padronizada do alto conteúdo de nutrientes específicos no painel principal do rótulo do alimento); e as alegações nutricionais. Dentre os principais pontos contidos na nova legislação, é importante destacar a modificação na tabela nutricional dos alimentos, na qual foi preconizada que sejam apresentadas as quantidades de açúcares e açúcares adicionados, além da alteração nos Valores Diários de Referência e a necessidade de um símbolo de lupa inserido na embalagem frontal dos alimentos, permitindo que se identifique de maneira mais simplificada o alto teor de três nutrientes críticos, a gordura saturada, o sódio e o açúcar. A IN 75/2020 apresenta diversos modelos referentes a essa nova obrigatoriedade, abaixo há exemplos dos modelos disponíveis quando o teor dos três constituintes está elevado (Diário Oficial da União, 2020).

Fig. 2. Representação esquemática dos modelos disponíveis na IN 75/2020 para serem utilizados nos alimentos nos quais as quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio sejam superiores aos definidos na legislação. Fonte: RTIBI et al, 2017. (Figura do Diário Oficial da União, 2020, “Instrução Normativa-IN nº 75, de 8 de outubro de 2020”).

No presente estudo objetivou-se o desenvolvimento de um sorbet a base de frutas e alfarroba, determinar características físico-químicas, além de desenvolver a informação nutricional do produto e avaliar o tempo de derretimento.

2. Material e métodos

A pesquisa realizada trata-se do desenvolvimento experimental de um sorbet. Inicialmente foram desenvolvidas e testadas diferentes formulações a fim de determinar a melhor composição dos ingredientes para produção de um picolé que apresentasse uma textura e consistência agradável, com um sabor adocicado e alaranjado. A tabela 1 representa a porcentagem dos alimentos constituintes nas formulações desenvolvidas. O suco de Laranja-pera e a alfarroba foram os ingredientes funcionais utilizados, e, por isso, objetivou-se que o produto final desenvolvido apresentasse o sabor característico desses dois alimentos. A pasta de amendoim e a liga neutra foram empregadas a fim de fornecer a consistência e textura ao produto final. Por fim, a banana-prata foi utilizada como um adoçante natural.

Tabela 1. Constituição das três formulações desenvolvidas relacionando as diferentes receitas às porcentagens dos alimentos constituintes do produto.

Ingredientes	Formulação 1	Formulação 2	Formulação 3
Suco de Laranja	35%	45%	50%
Banana	30%	20%	10%
Pasta de Amendoim	15%	15%	14%
Alfarroba em pó	20%	20%	25%
Liga neutra	-	-	1%

Fonte: Autoria própria (2023).

Para o preparo do produto foram seguidas as instruções de uso contidas na embalagem da liga neutra da marca Marvi®. O processo foi iniciado pela pesagem dos ingredientes em balança analítica. A banana foi amassada com o uso de um garfo e adicionada em um recipiente. Foi extraído o suco da laranja, que foi adicionado ao recipiente que continha a banana amassada. Foram acrescentadas a alfarroba em pó e a pasta de amendoim ao recipiente e a mistura foi homogeneizada em liquidificador. A mistura foi submetida a pasteurização lenta, visando a destruição dos microrganismos e aumento do tempo de conservação. Após o processo de pasteurização o produto foi levado ao resfriamento em ultra freezer a -18 °C. Posteriormente, o produto foi triturado em liquidificador e foi adicionada a liganeutra. A nova mistura foi homogeneizada até adquirir boa consistência e textura. Após homogeneização o produto foi enformado e retornou ao ultrafreezer, local de armazenamento do sorbet.

Após o desenvolvimento da terceira formulação foi utilizada a pasteurização como um método de conservação complementar do produto, a fim de que o mesmo apresentasse um maior tempo de vida. Foi utilizada a técnica de pasteurização lenta, na qual a massa foi submetida a uma temperatura de 65 °C por 15 minutos, seguida de resfriamento a temperatura ambiente. A técnica foi escolhida pelo fato de ser o sistema mais adequado quando se pretende pasteurizar pequenos volumes. Além disso, se houvesse sido utilizada a esterilização, poderia haver perdas de substâncias antioxidantes, como a vitamina C, e ainda causar

alterações nas características sensoriais. Em seguida a massa foi adicionada em formas e congelada em ultrafreezer. A nova etapa foi introduzida após a mistura dos ingredientes e antes do 1º congelamento.

Fig. 3. Foto ilustrativa do processo de pasteurização lenta realizado com a mistura após o desenvolvimento da terceira formulação, no qual o produto foi submetido a 65 °C por 15min, seguido de resfriamento. Fonte: Autoria própria. 2022.

A formulação 3 foi avaliada quanto a porcentagem de umidade, pH e tempo de derretimento. Para a análise do teor de umidade do produto foi utilizado o analisador de umidade halógeno, da marca Shimadzu de MCO equivalente a 120H. A análise de pH foi realizada utilizando um pHmetro de bancada.

Fig. 4. Analisador de umidade halógeno, da marca Shimadzu, utilizado para realizar o teste de umidade do produto, no qual foi obtido o resultado de 64,94%. Fonte: Autoria própria. 2022.

O teste de derretimento foi realizado conforme o procedimento descrito por Granger et al. (2005) com modificações descritas a seguir. Duas amostras de picolés foram pesadas em balança analítica, e, posteriormente, foram posicionadas sob uma peneira, que permitiu que as gotas formadas caíssem em um béquer previamente tarado, de forma que a quantidade pesada refletisse o derretimento do produto. Foram obtidas 8 valores de massas diferentes, referentes aos tempos de 0-15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos e 50 minutos. O teste foi realizado em temperatura de cerca de 25 °C para refletir o comportamento do produto em temperatura ambiente. Após a realização do teste foi desenvolvido um gráfico massa (g) x tempo (minutos) que permite a análise da taxa de derretimento do picolé.

Fig. 5. Montagem do teste de derretimento com as pesagens obtidas nos minutos 30, 35, 40, 45 e 50.
Fonte: Autoria própria. 2022.

A informação nutricional do produto foi desenvolvida a partir de pesquisas relativas à composição dos ingredientes (laranja, alfarroba, banana e pasta de amendoim) na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (TACO), na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da Universidade de São Paulo (TBCA) e em artigos científicos. As pesquisas forneceram o teor de umidade (g), açúcares totais (g), cinzas (g), proteínas (g), gorduras totais (g), gorduras saturadas (g), gorduras trans (g), fibra (g), sódio (mg) e vitamina C (mcg) presentes em 100g de cada ingrediente. Foram realizados cálculos proporcionais a quantidade de cada ingrediente na formulação definida para o produto, o que permitiu que fossem determinados os teores para 100g do sorbet. Mediante cálculos foram determinadas as quantidades presentes para 50g do produto, uma vez que é a porção de 1 unidade. Além disso, foi calculado o teor de carboidrato e o valor energético. O teor de carboidrato foi obtido através da fórmula: $C=100 - (\text{teor de umidade} + \text{cinzas} + \text{proteínas} + \text{gordura total} + \text{fibras})$. A determinação do valor energético consiste em uma avaliação que utiliza o teor de carboidrato multiplicado por 4kcal, o teor de proteína multiplicado por 4kcal e o teor de gordura multiplicado por 9kcal. Os percentuais de valor diário (%VD) foram calculados com base nas legislações vigentes.

Resultados

A primeira formulação (tabela 1) foi desenvolvida sem a adição de liga neutra, além de uma maior concentração de banana e uma menor concentração do suco de laranja, conforme indicado na metodologia. Após a experimentação foi determinado que o produto apresentava uma boa consistência, uma boa textura, um nível adocicado agradável e um sabor acentuado da banana. A partir disso foi proposto que houvesse o desenvolvimento de uma nova formulação que visasse manter a consistência e a doçura, e ainda reduzir o sabor da banana.

Sendo assim, foi desenvolvida uma segunda formulação (tabela 1), que continha uma concentração de suco de laranja 10% maior, devido à diminuição na concentração de banana. A concentração dos outros ingredientes permaneceu da mesma forma que foi proposto na primeira formulação. As considerações finais do teste indicaram que o produto apresentava uma boa consistência e uma boa textura, além de um sabor levemente cítrico em decorrência da laranja e um bom nível de doçura. Contudo, foi possível observar que o produto poderia ser aprimorado, a fim de que o gosto da alfarroba se tornasse mais presente e o da banana menos sobressalente.

Logo, foi proposta e desenvolvida a terceira formulação (tabela 1), que objetivava manter a consistência e a doçura da formulação anterior, entretanto, visava ressaltar o sabor da alfarroba e manter o sabor alaranjado. Para tanto foram implementadas mudanças significativas, de forma que a concentração de suco de laranja aumentou em 5%, a presença de banana diminuiu em 10%, a alfarroba aumentou em 5% e foi adicionada a liga neutra. A adição do aditivo, mesmo que em pequena quantidade, permitiu que houvesse uma diminuição ainda maior na concentração da banana, diminuindo a intensidade do seu sabor, o que permitiu que o sabor da alfarroba se destacasse. Isso ocorreu porque a liga neutra favorece a união entre os ingredientes do produto, auxiliando no corpo e na textura, além de evitar a formação dos cristais de gelo e retardar o derretimento, o que foi posteriormente observada durante a realização das análises específicas.

Após a análise da terceira formulação desenvolvida foi possível observar que o produto (figura 6) apresentou uma maior cremosidade e maciez, um bom nível de doçura, um sabor presente de alfarroba e ainda o sabor cítrico agradável da laranja. É importante ressaltar que apenas após o desenvolvimento da terceira formulação foi

realizada a técnica de pasteurização com o produto, o que pode ter contribuído para que os resultados alcançados tenham sido satisfatórios e as melhorias tenham sido observadas.

Fig. 6. Picolé de sorbet a base de laranja e alfarroba desenvolvido a partir da terceira formulação proposta, após ser congelado no ultra freezer e desenhado, no qual foi utilizada a pasteurização lenta como método de conservação. Fonte: Autoria própria. 2022.

A umidade do produto desenvolvido na formulação 3 foi de 64,94%, conforme figura 4 e o pH de 4,7.

No teste de derretimento, observou-se (figura 7) que no período de 0-15 minutos não houve perda de massa do picolé. No período 15-40 minutos foi possível identificar que houve uma perda gradual da massa com o passar do tempo. O derretimento se tornou relevante apenas após 40 minutos.

Fig. 7. Relação entre o tempo da realização do teste de derretimento e da massa perdida. Fonte: Autoria própria. 2022.

A tabela 2 mostra a composição centesimal dos ingredientes utilizados para o desenvolvimento da tabela de informação nutricional do produto.

Tabela 2. Composição de 100g de cada ingrediente base.

100g de cada ingrediente	Umidade (g)	Cinzas (g)	Proteínas (g)	Gordura Total (g)	Gordura Saturada (g)	Gordura Trans (g)	Sódio (mg)	Fibra (g)	Vitamina C (mg)	Açúcares (g)
Suco de laranja pêra ^{1,2}	91,3	0,3	0,7	0,1	0	0	0	0	73,3	6,83
Alfarroba em pó ^{3,4}	4	3	5	1	0,1	0	35	6	0	20,71
Pasta de amendoim ⁵	2	2,3	28,7	49	6,7	0	0	8	0	4,00
Banana prata ^{1,2}	71,9	0,8	1,3	0,1	0,09	0	0	2,0	21,6	19,50
Liga neutra ⁶	-	-	0	0	0	0	330	8	-	-

Fonte: 1 (TACO, 2011); 2 (TBCA), 3 (Pereira et al, 2011); 4 (USDA, 2002); 5 (Santa Helena, 2023); 6 (Marvi, 2023)

A tabela 3 mostra a contribuição proporcional de cada ingrediente utilizado na formulação na composição final do produto e ao final a composição final dada pela soma das contribuições de cada ingrediente para 100g e para a porção de 50g do sorbet.

Tabela 3. Contribuição proporcional de cada ingrediente na composição centesimal, composição em 100g e 50g do sorbet.

	%	Umidade (g)	Cinzas (g)	Proteínas (g)	Gordura Total (g)	Gordura Saturada (g)	Gordura Trans (g)	Sódio (mg)	Fibra (g)	Vitamina C (mg)	Açúcares (g)
Suco de laranja pêra	50	45,65	0,15	0,35	0,05	0	0	0	0	36,65	3,42
Alfarroba em pó	25	1	0,75	1,25	0,25	0,03	0	8,75	1,5	0	5,18
Pasta de amendoim	14	0,28	0,32	4,02	6,86	0,94	0	0	1,12	0	0,56
Banana prata	10	7,19	0,08	0,13	0,01	0,01	0	0	0,2	2,16	1,95
Liga neutra	1	-	0	0	0	0	0	3,3	0,1	-	-
100g de picolé	100	54,12	1,30	5,75	7,17	0,97	0	12,05	2,9	38,81	11,10
50g de picolé	50	27,06	0,65	2,87	3,59	0,49	0	6,03	1,45	19,41	5,55

Fonte: Autoria própria (2023).

A tabela 4 demonstra os dados utilizados para o cálculo do valor de carboidratos e o valor calórico final e os resultados obtidos para 100 e 50g do produto final. É importante ressaltar que para a realização do cálculo foi utilizado o teor de umidade real obtido através do teste de umidade.

Tabela 4. Dados utilizados para o cálculo do valor de carboidratos e o valor calórico final e os resultados obtidos para 100 e 50g do produto final.

Quantidade	100g	50g
Umidade	64,94	32,47
Cinzas	1,30	0,65
Proteínas	5,75	2,87
Gordura total	7,17	3,59
Fibras	2,9	1,45
Carboidrato	17,94	8,97
Valor calórico	159,28	79,64

Fonte: Autoria própria (2023).

Através dos cálculos e pesquisas realizadas anteriormente, foi possível desenvolver a tabela nutricional do produto, conforme tabela 5, com a porção do picolé de 50g. Os valores diários foram determinados com base na legislação vigente. Conforme a Instrução Normativa nº 75, de 8 de outubro de 2020, o produto final é fonte de vitamina C, visto que apresenta mais de 15% do valor diário recomendado.

Tabela 5. Tabela de informação nutricional do sorbet.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 1			
Porção: 50g (1 picolé)			
	100g	50g	%VD*
Valor energético (kcal)	159	80	4
Carboidratos (g)	18	9	3
Açúcares totais (g)	11	5,5	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	5,8	2,9	6
Gorduras totais (g)	7,2	3,6	6
Gorduras saturadas (g)	1	0,5	3
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibra alimentar (g)	3	1,5	6
Sódio (mg)	12	6	0
Vitamina C (mg)	39	19	19

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Fonte: Autoria própria (2023).

4. Discussão

Segundo Souza et al (2010), um gelado comestível ideal deve apresentar sabor, corpo, textura, características de derretimento, cor, embalagem e composição compatíveis com as expectativas do consumidor. Além de apresentar uma textura macia, derreter de maneira lenta e sem que haja separação de fase, possuir uma cor natural e sabor característico e agradável. Santos (2009) afirma que o sabor, textura, consistência e corpo do produto são os principais parâmetros a serem avaliados quanto a qualidade do picolé. Através dos resultados obtidos foi possível observar que o produto desenvolvido atende aos atributos de qualidade necessários para ser considerado um bom gelado comestível.

Os cristais de gelo são formados durante o processamento dos gelados comestíveis. Entretanto, é o seu tamanho final que influencia a textura do produto final. Quando os mesmos tornam-se superiores a 55µm, propiciam uma textura arenosa ao sabor (Santos, 2009; Costa, 2006). Essa textura arenosa não foi observada do sorbet produzido. Além disso, os cristais de gelo de menor tamanho retardam o derretimento, o que, com a liga neutra, pode ter contribuído para o resultado positivo no teste de derretimento (Da Silva, 2022).

O processo de pasteurização ocorreu apenas na terceira formulação desenvolvida, de acordo com Da Silva et al., a técnica além de tornar a mistura livre de microrganismos patogênicos e prolongar a vida útil do alimento, ainda proporciona uma melhora no sabor das misturas e aumenta a uniformidade do produto. Souza et al (2010) afirma que diversos processos da fabricação dos gelados comestíveis, incluindo a pasteurização, contribuem no desenvolvimento do produto, e, portanto, na qualidade sensorial final. Por isso, é possível que a terceira formulação tenha apresentado uma maciez maior se comparado as outras devido ao método de conservação utilizado. Ou seja, a pasteurização empregada no desenvolvimento do sorbet favoreceu não só o tempo de derretimento do produto, mas também contribuiu com as características sensoriais do mesmo.

Segundo Santos (2009), a liga neutra é um estabilizante que apresenta elevada afinidade com a água, o que assegura que soluções diluídas permaneçam viscosas. Costa (2006) afirma que os estabilizantes aumentam a viscosidade, devido às pontes de hidrogênio formadas e retardam o crescimento dos cristais de gelo. Assim como na pasteurização, apenas a terceira formulação do picolé desenvolvido apresentou o estabilizante em sua composição. A união entre o método de conservação e o uso do aditivo é um fator que pode ter contribuído para que a textura do produto tenha sido alcançada.

Os estudos realizados por Pereira et al. (2011) comparam as informações nutricionais de uma porção de 60g (umabola de sorvete) de um sorvete de alfarroba com um sorvete de chocolate comercializado industrialmente. Observa-se que o sorvete de alfarroba fornece 114kcal, 17g de carboidrato, 3,6g de proteína, 3,6 de gorduras totais e 0,2g de fibras. O sorvete de chocolate provê 113kcal, 14,7g de carboidrato, 2,8g de proteína, 4,8g de gorduras totais e não apresenta valores de fibras. Ao compararmos com a porção do sorbet produzido a base de frutas e alfarroba (tabela 5), identifica-se que o produto fornece menores valores de energia, carboidratos, proteínas e gorduras totais, adicionalmente, o valor de fibras é quase 10 vezes maior. Na tabela 3 é possível perceber que na formulação proposto presente estudo, além da

alfarroba, a pasta de amendoim contribui de forma significativa com o elevado teor de fibras encontrado e, conseqüentemente, na redução do valor calórico do produto. Apesar do alto teor de gordura total encontrada na pasta de amendoim, a contribuição total para o teor de gordura da presente proposta foi menor que os demais, por ser a única fonte de gordura, com o adicional de ter baixo teor de gordura saturada (tabela 3) em relação aos demais sorvetes apresentados por Pereira et al. (2011). Além disso, o produto desenvolvido é uma fonte de vitamina C, enquanto os demais gelados comestíveis em comparação não apresentam quantidades descritas da vitamina.

A alfarroba em pó, conforme demonstrado no desenvolvimento deste estudo, pode ser utilizada como um ingrediente na elaboração de gelados comestíveis, uma vez que sua textura, sabor e aparência são apropriados, e sua composição apresenta teor significativo de fibras e minerais (Pereira et al, 2011). A quantidade de água presente no alimento pode ser determinada através do teor de umidade de um produto. Segundo estudo de Marques, Antunes, Gama (2018), as fibras alimentares tendem a aumentar o teor de umidade. O que pode ser um dos motivos do produto desenvolvido ter apresentado um teor de umidade de 64,94%.

A análise do pH revelou uma característica levemente ácida do produto (4,7). Conforme descrito por Marques, Antunes, Gama (2018) ainda não há uma legislação responsável por estabelecer os valores de referência para pH em gelados comestíveis, visto que o mesmo varia dependendo de diversos fatores, incluindo dos ingredientes utilizados. É importante ressaltar que os gelados a base de frutas geralmente apresentam uma acidez diferenciada quando comparada aos sorvetes a base de cremes (Faresin, 2019).

De acordo com Souza et al (2010) um dos parâmetros críticos em relação aos gelados comestíveis, está relacionado com o tempo de derretimento e como o mesmo ocorre. Um gelado comestível de boa qualidade em temperatura ambiente deve oferecer certa resistência a temperatura. No teste de derretimento foi possível observar que o produto apresentou uma resistência a temperatura de 25 °C, e, por isso, o derretimento se iniciou apenas após 15 minutos. Entretanto, é importante destacar que, o uso excessivo de aditivos pode fazer com que o derretimento não ocorra (Souza et al, 2010). Foi visto que após os 40 minutos o produto apresenta elevada velocidade de derretimento, que depende de diversos fatores. O sorvete funcional desenvolvido por Gonçalves et al (2022) apresentou o maior pico de derretimento nos primeiros 10 minutos. Segundo o estudo, o derretimento para um sorvete tradicional de 100g é de 40 minutos. O produto desenvolvido neste estudo apresentou uma taxa de derretimento adequada, visto que até 15 minutos não foi observado derretimento significativo.

A partir do entendimento do processo de produção dos gelados comestíveis, é possível a utilização de ingredientes alternativos à formulação padrão utilizada. Assim, a alteração dos ingredientes pode levar ao uso de sabores diferenciados, com texturas diferentes e ainda um ganho nutricional. O sorbet desenvolvido neste estudo é constituído por ingredientes funcionais que fornecem um maior teor de vitamina C, e, por isso, proporcionam um maior valor nutricional (Da Silva et al., 2022).

5. Conclusão

Este trabalho promoveu o desenvolvimento de um produto alimentício denominado sorbet, na forma de picolé, a base dos ingredientes laranja e alfarroba, com o objetivo de contribuir com a saúde do consumidor, visto que são alimentos funcionais, que além de fornecerem nutrientes também apresentam atividades antioxidantes. As análises específicas promovidas com o produto final demonstraram que o produto desenvolvido apresenta um teor de umidade de 64,94%, e ainda um pH adequado com a composição do sorbet. O teste de derretimento revelou um resultado satisfatório, visto que a taxa de derretimento se tornou significativa apenas após 40 minutos, ou seja, as tecnologias empregadas no desenvolvimento do produto se tornaram efetivas para o consumo do mesmo. A tabela de informação nutricional do produto, desenvolvida a partir de referenciais teóricos, pesquisas, cálculos e análises, indica que o produto desenvolvido apresenta um baixo valor calórico, além de possuir uma quantidade significativa de vitamina C, não conter gordura trans e apresentar baixo teor de sódio.

Em suma, foi desenvolvido um sorbet a partir da utilização de ingredientes funcionais, que apresenta boas características físicas e nutricionais demonstradas por meio de análises específicas e a tabela de informação nutricional do produto.

6. Referências

ALVAREZ, L. P. S. A alfarroba como fonte de ingredientes bioativos: fibra alimentar, polifenóis e ciclitóis. 2013. Dissertação (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) – Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 2013. Disponível em: <<https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/14162>> [Acesso em 05 de março de 2023]

ANVISA. Rotulagem nutricional de alimentos embalados. 2ª edição. Brasília, 19 de janeiro de 2023.

ARAÚJO, W. D. R. Importância, estrutura e legislação da rotulagem geral e nutricional de alimentos industrializados no Brasil. *Revista Acadêmica Conecta FASF*, v. 2, n. 1, 2017.

AZIZ, H; HICHAM, E. B. Optimization of production of carob pulp syrup from different populations of Moroccan carob (*Ceratonia siliqua* L.). *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, v. 4, n. 3, p. 855- 863, 2014.

BARROS, D. M.; DA SILVA, A. P. F.; DE MOURA, D.; MEDEIROS, S. M. de F. R. dos S.; CAVALCANTI, I. D. L.; DA SILVA, J. H. L.; LEITE, A. R. de F.; DOS SANTOS, J. M. S. Principais Técnicas de Conservação dos Alimentos. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 1, p. 806-821, 07 jan. 2020.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 398, de 30 de abril de 1999, Diário Oficial. Brasília, DF.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Resolução da Diretoria Colegiada nº 429, de 8 de outubro de 2020, Diário Oficial da União. Brasília, DF. (9 out, 2020).

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Resolução da Diretoria Colegiada nº 713, de 1 de julho de 2022, Diário Oficial da União. Brasília, DF. (6 jul, 2022)

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Instrução Normativa nº 75, de 8 de outubro de 2020, Diário Oficial da União. Brasília, DF. (9 out, 2020).

Câmara, M. C. C. et al. A produção acadêmica sobre a rotulagem de alimentos no Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 23, p. 52-58, 2008.

Ceagesp. Conheça os benefícios da laranja pera à saúde, 2017. Disponível em: <<https://ceagesp.gov.br/comunicacao/noticias/conheca-os-beneficios-da-laranja-pera-a-saude/#:~:text=A%20laranja%20pera%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecida,o%20famoso%20pato%20com%20a%20laranja>> [Acesso em 07 de março de 2023]

CORREIA, R. T. P.; PEDRINI, M. R. da S.; MAGALHÃES, M. M. dos A. Sorvete: aspectos tecnológicos e estruturais. *Higiene Alimentar*, v.21, 2007.

COSTA, F. F. Efeitos de aditivos na cristalização de sorvetes. Tese de mestrado. Universidade Federal de Lavras – Minas Gerais, 2006. Disponível em: <http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/2887/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Efeitos%20de%20aditivos%20na%20cristaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20sorvetes.pdf>. Acesso em 30 de maio de 2023

COUTO, M. A. L.; CANNIATII-BRAZACA, S. G. Quantificação de vitamina C e capacidade antioxidante de variedades cítricas. *Food Science and Technology*, v. 30, p. 15-19, 2010.

DA SILVA, Anderson Antonio Neto et al. Sorvete: uma revisão/Ice cream: a review. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 5, p. 37310-37325, 2022.

DA SILVA, M. B. de L.; RAMOS, A. M. Composição química, textura e aceitação sensorial de doces em massa elaborados com polpa de banana e banana integral. *Revista Ceres*, v. 56, n. 5, p. 551-554, 2009.

DE CARVALHO, P. G. B.; MACHADO, C. M.; MORETTI, C. L.; FONSECA, M. E. de N. Hortaliças como alimentos funcionais. *Horticultura Brasileira*, v. 24, n. 4, p. 397-404, 2006.

FARESIN, L. da S. Desenvolvimento de sorvete funcional com redução de açúcar e gordura. Dissertação de Mestrado. Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, 2019. Disponível em: <<http://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/1815/2/2019LarissaFaresin.pdf>> [Acesso em 31/05/2023]

FLORIANO, R. de F.; GRABIN, K.; ROSSI, R. C.; FERREIRA, C. Propriedades tecnológicas e sensoriais de pasta de amendoim elaborada com ingredientes prebióticos. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 3, p. 13713-13726, 2020.

GONÇALVES, B. B., et al. Processo de Produção de Sorvete Funcional. Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos, 2022. Disponível em: <<http://ibict.unifeob.edu.br:8080/jspui/bitstream/prefix/3647/1/Sorvete%20funcional.pdf>> [Acesso em 30/05/2023]

GONÇALVES, N. A. Rotulagem de alimentos e consumidor. *Nutrição Brasil*, v. 14, n. 4, 2015. Granger, C. et al. Influence of formulation on the structural networks in ice cream

LEONARDI, J. G.; AZEVEDO, B. M. Métodos de conservação de alimentos. *Revista Saúde em foco*, v. 10, n. 1, p. 51-61, 2018.

MACEDO, L. L.; VIMERCATI, W. C.; ARAÚJO, C. da S. Fruto-oligossacarídeos: aspectos nutricionais, tecnológicos e sensoriais. *Brazilian Journal of Food Technology*, v. 23, 2020.

Marvi. Liga Neutra 100g. Informações nutricionais. Ourinhos, São Paulo. Disponível em: <<https://www.marvi.com.br/produtos/detalhe/liga-neutra-100g-pt-br#tab-descricao>>. Acesso em 25/05/2024

MARQUES, L. C. O. de A.; ANTUNES, J. A. P.; GAMA, L. L. A. Desenvolvimento de um sorvete de chocolate com potencial funcional: caracterização físico-química e microbiológica. *e-Scientia*, v. 10, n. 2, p. 18-30, 2018.

MORAES, F. P.; COLLA, L. M. Alimentos funcionais e nutracêuticos: definições, legislação e benefícios à saúde. *Revista eletrônica de farmácia*, v. 3, n. 2, 2006.

Nutritive Value of Foods. United States Departmente of Agriculture. Agricultural Research Service, Nutrient Data Laboratoru, Beltsville, Maryland, 2002. Disponível em: <https://www.ars.usda.gov/arsuserfiles/80400525/data/hg72/hg72_2002.pdf> [Acesso em 30/05/2023]

Santa Helena. Pasta de Amendoim 450g. Informações Nutricionais, 2023. Disponível em:< <https://www.santahelena.com/produtos/zero-e-aveia/pasta-integral-de-amendoim-santa-helena/pasta-integral-de-amendoim-450g>> [Acesso em: 25/05/2023]

PEREIRA, C. A. M.; SOUZA, G. B.; DEL SANTO, V. R. Picinin, M. E.; SILVA, K. M.; SABATINI, D. R. Composição centesimal e mineral da alfarroba em pó e sua utilização na elaboração e aceitabilidade em sorvete. Centesimal and mineral composition of powdered carob and its use on preparation and acceptability of an ice cream. *Alimentos e Nutrição Araraquara*, v. 22, n. 1, p. 129-136, 2011.

RANIERI, L. M.; DELANI, T. C. de O. Banana verde (*Musa spp*): obtenção da biomassa e ações fisiológicas do amido resistente. *Uningá Review Journal*, v. 20, n. 3, 22 set 2014.

RTIBI, K.; SELMI, S.; GRAMI, D.; AMRI, M.; ETO, B.; EL-BENNA, J.; SEBAL, H.; MARZOUKI, L. Chemical constituents and pharmacological actions of carob pods and leaves (*Ceratonia siliqua L.*) on the gastrointestinal tract: A review. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 93, p. 522-528, 2017.

RUBERT, A.; ENGEL, B.; ROHLFES, A. L. B.; MARQUARDT, L. Baccar, N. de M. Vitaminas do complexo B: uma breve revisão. *Revista Jovens Pesquisadores*, v. 7, n. 1, p. 30-45, 05 jan. 2017.

SÁ, D. M. A. T.; VIEIRA, S. K. de V.; VASCONCELOS, B. O.; FERNANDES, D. R.; MACIEL, J. da S. Avaliação Comparativa de Estabilizante Comercial e Polissacarídeos de Maracujá em Sorvete de Baunilha. *Conexões-Ciência e Tecnologia*, v. 13, n. 5, p. 29-35, 2019.

SANTOS, G. G. SORVETE. Processamento, tecnologia e substitutos de sacarose. *Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, v. 13, n. 2, p. 95-109, 2009.

SMITH, A. C. de L.; DE ALMEIDA-MURADIAN, L. B. Rotulagem de alimentos: avaliação da conformidade frente à legislação e propostas para a sua melhoria. *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, v. 70, n. 4, p. 463-472, 2011.

SOUZA, M. N. Propriedades funcionais da laranja: uma revisão de literatura. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Nutrição) – Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, 2014. Disponível em: <<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3558>>. [Acesso em 05 de março de 2023]

SOUZA, J.C.B de, et al. Sorvete: composição, processamento e viabilidade da adição de probiótico. *Ice cream: composition, processing and addition of probiotic*. *Alimentos e Nutrição Araraquara*, v. 21, n. 1, p. 155-165, 2010.

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Tabelas Complementares – Perfil de carboidratos. Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.0. São Paulo, 2019. Disponível em:

<<http://www.fcf.usp.br/tbca>>. Acesso em 06 de maio de 2023

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 4 ed. rev. e ampl. – Campinas, 2011. Disponível em:

<https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf>. [Acesso em 06 de maio de 2023]

VASCONCELOS, M. A. da S.; MELO, F. A. B. Conservação de alimentos. Programa Escola Técnica Aberta do Brasil. Recife, 2010.

VIEIRA, M. da C.; BAKOF, K. K.; SCHUCH, N. J.; SKUPIEN, J. A.; BOECK, C. R. The benefits of omega-3 fatty acid nanocapsulation for the enrichment of food products: a review. *Revista de Nutrição*, v. 33, 2020.

YOUSIF, A. K.; ALGHZAWI, H. M. Processing and characterization of carob powder. *Food Chemistry*, London, v. 69, n. 3, p. 283-287, 2000.